

ИНСОН ТАНАСИДА МАССАЖНИНГ ҚЎЛАНИЛИШИ

Зияева Моҳидил Бахтиёровна

Сирдарё вилояти Ҳалима Худойбердиева номидаги

Ижод мактаби ўқитувчиси.

Массаж инсон танасига жисмоний ва бақувват таъсир қилиш усулларидан биридир. У тинчлантиради, оғриқни енгиллаштиради, касалликни енгишга ёрдам беради ва ҳатто болаларнинг ақлий, нутқ ва жисмоний ривожланишига ҳисса қўшади.

“Массаж” (уқалаш) деганда инсонга хуш ёқувчи, ёқимли, соғломлаштирувчи усуллар кўз олдимишга келади. Массаж сўзи французчадан олинган бўлиб, ишқалаш маъносини беради. Араб тилида эса охиста тегиш маъносини англатади. Лотинчада эса “Масса” - бувала”, қўллар билан босиш маъносини англатади. Қадимги яҳудий тилида “машин” – пайпаслаб кўриш маъносини англатади. Грекчада эса “Массо” – қўл билан сиқиш маъноларини англатади.

Массажнинг эраמידан аввалги 2500 йил олдин пайдо бўлганлиги ҳақида маълумотлар бор, улар фақат тасвирий кўринишда гувоҳлик беради.

Қадимги Мисрликлардан бизгача тошларга ўйилган суратлар орқали етиб келган.

Массажнинг ривожланишига Шарқнинг буюк олими Абу Али ибн Сино жуда катта ҳисса қўшган бўлиб, даволовчи массажни соғломлаштиришга хизмати ҳақида ўзининг қимматли фикрларини ёзма манбааларда қолдирган. “Тиб қонунлари” китобида инсоннинг организмига массаж қилиш ва унинг усулларининг қай даражада фойдалилиги ҳақида ёзиб қолдирган. Кучли массаж – баданни мустаҳкам қилади. Узоқ қилинган массаж – танани оздиради. Мунтазам қилинган массаж – танани ўстиради, яйратади.

Массаж ҳар хил ёшдаги инсонлар учун тетиклик ва кайфият бағишлайди. Куч-қувватни тиклаш, саломатликни яхшилашга хизмат қилади.

Массажнинг тарихи бу соғлиқнинг, қувватнинг ва гўзалликнинг тарихидир.

Рус олими Иван Михайлович Саркизов – Серазини Массажнинг гигиеник қоидалари, хонанинг жиҳозланиши, меҳнат муҳофазаси ҳақида ўз илмий асарларини ёзиб қолдирган:

- Уқалаш хонаси ёруғ, кенг, 18 кв/м.га тенг бўлиши керак.
- Хона баландлиги 3 метр баландликда ва деворлари 2 метр мойли бўёқлар билан бўялган бўлиши керак.
- Таг қисми кафел ёки линолем билан ўралган бўлиши керак.
- Хона ҳарорати 20-22 градус иссиқ бўлиши лозим.
- Намлиги эса 60 фоиз бўлиши керак.
- Дори дармонлар билан таъминланган бўлиши керак.
- Муолажа учун совун, ёғ, пахта, дизенфекция воситалари бўлиши шарт.
- Электр ускуналар учун электр тармоғи ўтказилган ва техника хавфсизлиги талабларига мос жиҳозланган бўлиши керак.
- Махсус кушетка бўлиб, физиологик ҳолатини берувчи бош ва оёқ соҳасига валиклар ва махсус ёстиқчалар
- Болалар учун кушетканинг узунлиги 0,8 метр, кенглиги 0,6 метр, баландлиги 0,35 метр бўлиши талаб этилади.

Уқалаш хонасида қуйидаги гигиеник талабларга риоя қилинади:

- Хонада ювиниш учун иссиқ ва совуқ сув билан таъминланиши.
- Мижозларга хизмат кўрсатиш учун ёғ, крем, тоза чойшаб, сочиқ, салфетка бўлиши керак.

- Кушетка мустаҳкам ва германтин билан ўралган бўлиши керак. Узунлиги 1,85-2 метр, 0,5-0,7 метр, кенлиги 0,5-0,8 метр бўлиши талаб этилади.

- Хонадаги жиҳозлар ҳар куни дезинфекция қилиниши шарт.

- Ҳар бир мижоздан сўнг қўллар совунлаб ювилиб, чойшаблар алмаштирилиши шарт. Полни ва хонани ювишда дезинфекция воситалари бўлиши шарт. Хона ҳар куни 2,3 мартга шамоллатиб турилиши лозим.

Ташхисни тўғри қўйиб, мижозга қилинадиган массаж турларини аниқ қўллаши, тўғри бажариши талаб этилади. Мижознинг ёш ва психологик хусусиятлари, физиологик ҳолатлари ҳисобга олинishi керак. Уқалашнинг асосий ва қўшимча усулларини кетма-кетликда қўллай билишлари керак. Ҳар бир муолажадан сўнг мижознинг ҳолатини кузатиш ва тавсиялар бера олиши лозим.

Уқаловчининг иш қоидаси:

Уқаловчи ҳар доим шахсий, гигиена талабларига риоя қилиши шарт. Ташқи кўриниши, кийими озода, териси тоза сақланиши ва сочлари турмакланган бўлиши лозим. Иш кийими енгил, қулай, оёқ кийими паст бўлиши, тоза бўлиши лозим. Мижознинг ишончи ва ҳурматига сазовор бўлиши керак. Қўллари текис, кучли, чиниққан, бақувват ва шунинг билан бирга юмшоқ ва нозик бўлиши керак. Уқаловчи соғлом ҳаёт тарзига риоя қилиши керак. Жисмоний нуқсонсиз бўлмоғи, тўғри овқатланиши, чекмаслиги ва спиртли ичимликларни истеъмол қилмаслиги керак.

Нутқ нуқсонларини коррекциялашда массаж усуллари.

Логопедик массаж - техник таъсирларнинг фаол методи, мускуллар аҳволини ўзгартириб, асаб қон томирлари ва нутқ аппарати периферик толаларига таъсир кўрсатади. Логопедик массаж логопедик техникаларидан бири бўлиб, нутқ талаффуз томони, юзнинг эмоционал (хиссий) тузилишига таъсир этади.

Логопедик амалиётда уқалашдан фойдаланишнинг кўрсатмалари.

Ҳар қандай соматик ёки инфекцион касалликлар массажни ўтказишга салбий таъсир кўрсатади. Шунингдек, тери касалликлари стоматит оғиз бўшлиғидаги юқумли касалликлар, лимфа безларидаги шишлар ҳолатида массаж ўтказилмайди. Массаж курсини қабул қилишдан олдин невропатолог ва педиатр хулосалари керак.

Массажни олиб бориш учун умумий тавсиялар.

Логопедик массаж; тоза, иссиқ ва яхши такомиллашган хонада ёки бинода ўтказилади. Муолажа ҳафтада 2 марта кун ора олиб борилади.

Бошланғич даврда муолажа 5-7 минут, тугаш даврида 20-25 дақиқа давом этади.

Массажни бошлашдан олдин мутахассис ота-оналарга массажнинг зарурлигини ва саралилигини тушунтириш керак. Массаж давомида бола оғриқни сезмаслиги керак. Шуни инобатга олиш керакки тил ва оғиз бўшлиғини массаж қилинганда болаларда ёқимсиз сезги кузатилади. Агар бола тормозланган ёки машғулотга нисбатан салбий муносабатда бўлса, массажнинг бошланғич даври қисқа ва тил учи, лаблар, юқори ва пастки жағларни силаш билан чегараланган бўлиши керак. Массажни жароҳатланган жойлардан бошлаш тавсия этилмайди. Жароҳатланган жойга аста-секинлик билан ёндашиш керак. Амалиётдан маълумки, муолажада ёқимсиз сезгилар болаларда тез йўқолиб боради.

Комплекс тизимли коррекцион таъсир этишда уқалашнинг роли.

Логопедик уқалаш – нутқ нуқсонларини кореккциялашга йўналган психологик-педагогик ишлар комплексининг қисми у коррекцион таъсирининг барча босқичларида олиб борилиши мумкин лекин уни ишнинг бошланғич босқичларида олиб бориш муҳим.

Кўпгина ҳолларда уқалаш логопедик таъсирларнинг зарурий натижаси ҳисобланади.

Артикуляцион бузилишларда логопедик массаж пассив, пассив-фаол ва фаол артикуляцион машқлар билан олиб борилади.

Нутқ нафаси, овоз, ҳиссий нормаллаштиришда уқалаш анаънавий логопедик ёки релаксацион машқлар билан фойдаланилади.

Логопедик массажни логопед дефектолог ёки логопедик уқалаш малакаларига эга яъни мускулларнинг анатомиясини ва физиологиясини биладиган, махсус курсларни ўтаган, мутахассис бўлиши ва нутқ фаолиятини ривожланиши, нутқ камчиликларининг этиопатогенезидан ҳабардор бўлиши керак.

Уқалаш элементларини ота-оналарга махсус инструкторлар ўтиб ўқитиш орқали амалга ошириш мумкин.

Логопедик амалиётда фойдаланиладиган массаж турлари.

Логопедик амалиётда массажнинг бир қанча турлари ишлатилиши мумкин. Дифференциал массаж (мустаҳкамловчи ёки бўшаштирувчи) асосий ҳисобланади. Бундан ташқари логопедик амалиётда биологик фаол нуқталар массажи, махсус қўлланмалар асосида ўтказиладиган массаж турлари мавжуд.

Логопедик массажнинг асосий мақсадлари:

- Умумий мимика ва артикуляция мускулларининг тонусини нормаллаштириш.
- Артикуляция апаратининг парез ва параличлар ҳолатини сусайтириш.
- Нутқ (синкенезия, гиперкенезия, судрго).
- Мушаклар сезгирлигини ошириш.
- Артикуляция аппарати ҳажмини кенгайтириш.
- Суст мушаклар фаоллигини ошириш.
- Эркин мослашган ҳаракатларни шакллантириш.

Массаж комплексига қуйидагилар киради:

- Қўлда праксисни ишлаб чиқиш.
- Тактил (тактил) сезгиларнинг ривожланиши
- Релаксация
- Ҳақиқий массаж.
- Дифференциаллашган артикуляцион гимнастика.

Массаж ва унинг организмга таъсир хусусиятлари

Инсон доимо ўз саломатлиги ҳақида қайғуради. Айрим пайтларда ўз соғлигини бир томонлама фақат мутахассис буюрган дори дармонлар билан даволаниб келганлар.

Логопедиянинг амалиётида массажнинг бир нечта турларидан фойдаланиш мумкин.

Дифференциал массаж (кучайтириш ёки тасалли бериш) асосий ҳисобланади.

Бундан ташқари, нутқ терапияси амалиётида биологик фаол нуқталарнинг массажи, махсус дастурлар асосида амалга ошириладиган массаж турлари мавжуд.

Логопедик уқалаш асосан бош, бўйин ва белдан юқори елка қисмлари мускулларида бажарилади. Логопедик уқалаш жараёнида асосий диққат нутқ аппаратидан

периферик мускулларига қаратилади, уларга; тил, лаб, юз, юмшоқ танглай мускуллари киради. Ҳар бир мутахассис (логопед) уқалаш олиб бораётган қисмининг тузилишини ва функциясини яхши билиши лозим.

Бош ва бўйин.

Инсониятда бош склети бўлиб, бу калла суяги ҳисобланади, улар ўзаро қўшилган чоклардан, тикилишлардан, суяклардан иборат. Ўз навбатида юз суяги ва калла суяги ажратилади.

Калла суяги: жуфт бўлмаган суякларни ўз ичига олиб: пешона, орқа, решеткали, бурун, жуфтли, томонли, мияли, пастки бурунлардан иборат. Улар мия жойлашган чуқурларини ҳосил қилишади.

Юз суяклари: Жуфт бўлмаган суяклар: пастки жағ, тил ости суяги -жуфтли: юқори жағ, ёнок ва танглай суякларидан иборат. Уқалаш вақтида бир қатор мўлжалларни билиш муҳим: пешона суягига-қош ости ёйида, бурун қисмида, ён суякларда ёрғич бўлади ва ёнок суякларида ўтказилади.

Бош мускуллари: икки гуруҳга ажратилади: чайнов ва мимик мускуллар ёки юз мускули, ундан ташқари оғиз атрофи мушакларига бўлинади. Чайнов мушакларидан асосий вазифаси пастга жағларни ҳаракатига тақалади (кўтариш, тушириш, олдинга чиқариш ҳар томонлама ҳаракатлар).

Чайнов мускуллари: икки қисмдан иборат юзи ва чуқур бир томонидан ёнок суякларга ва икки томондан пастги жағларга туташган. Вазмфалари: туташган пастги жағни кўтаради.

Чакка мушаклари: калла суягидан чакка қисмида жойлашган мушак тўғрисида пастга тушиб мустаҳкам томирни ҳосил қилади, уларни пастги жағга уланади.

Вазифалари: тушган жағни кўтаради. Олдинга чиққан жағни орқага тортади.

Қанотсимон мускуллар чайнов мушакларидан ички қисмида жойлашган ёнок суякларига уланиб пастги жағга бориб тугайди.

Вазифалари: пастки жағини томонларига ҳаракатлантиради, тушган пастги жағни кўтаради, ундан ташқари пастги жағлар ҳаракатида мускуллар иштирок этади, ундан ташқари пастги жағлар ҳаракатида мускуллар иштирок этади, у тил остида суякка, ҳамда бўйин мушакларига туташган, икки қоринли ва тери ости .

Мимик мускуллар: юз мускуллари ярим ой ва айлана мускул тўқималаридан ташкил топган кўз косаси атрофида жойлашган. Бу мускуллар тешиклар ёпилиши ва очилишида иштирок этади. Улар ҳар хил чизиклар пайдо қилиб юз шаклини ўзгартиради.

Ҳар хил мимик ҳаракатларни ҳосил қилувчи мимик мускуллар миядан ҳиссий тузилиши билан яқиндан боғлиқ. Таъкидлаш лозимки, бир қанча мимик мускуллар анатомик ажралмасдан, функционал фарқ қилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017.
2. Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни 2020 йил 23-сентябр.
3. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимидаги киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. – 56 б.
4. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганнинг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017.–48 б.
5. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли Фармони.
6. “2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 29 декабрдаги ПҚ-2707-сонли Қарори.
7. Аюпова М.Ю. Логопедия. Дарслик. Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2007.
8. Ш.Зияев, Р.Плиева, М.Зияева. “Логопедик массаж усуллари” - Т.: “ТАМАДДУН”, 2022
9. “Қувноқ логоритмика” Д. Джуманова, Ю.К. Прусакова, методик қўлланма, 2009 йил.
10. Нуркелдиева Д.А., Аюпова М.Ю., Ахмедова З.М. Бармоқлар машқи ва логопедик ўйинлар. Тошкент “Янги аср авлоди” 2007.